

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

Ablazova K.S. Normal taqsimot va nazorat kartalar asosida texnologik jarayonlarning stabiligini takomillashtirish	373
Nishonova M.A. Elektron axborot-ta'lim resurslarini loyihalashda universal ta'lim faoliyatini rivojlantirish tamoyillari	377
Maxsudov O.X. Ko'phadlar nazariyasi elementlaridan inson faoliyatining turli sohalarida foydalanish	381
Qodirov T.O. Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruvi tizimini takomillashtirishning iqtisodiy samardorligi	385
Mamajonova G.A. Kompetentlik tushunchasi va uning pedagoglar faoliyatidagi o'rni	389
Tursunov F.E., Ubaydullayev S.Q. Texnologik ta'limida kreativ kompetentlikni shakllantirishning pedagogik texnologiyalari	393
To'xtasinov Sh. Talabalarning ekologik savodxonligini oshirish	397
Mamatova G.J., Mashrabova S.M. Eritmaning qaynash haroratini uning tarkibiga bog'liqligi	402
Mamatova G.J., Qobuljonova D.X., Adixamjonova X.Sh. Qattiq jismning solishtirma erish issiqligini aniqlash	405
G'ulomov G'.Sh., Nabieva M.S., Sirojiddinov B.A. <i>G.hirsutum</i> L. tur vakillarida ota-ona shakllari va F1 avlod duragaylarining hosildorlik ko'rsatkichlari	407
Kirg'izov F.B. Kimyo darslarida eritmalarga doir masalalar yechish orqali o'quvchilarni kreativligini oshirish	409

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ablazova K.S. Some control chart based on the consent criteria. // International Scientific Journal Theoretical & Applied Science. – Philadelphia, 2019. –№11. –P. 23-28. (№5; Impact Factor ISI=0.8).
2. Ablazova K.S. On a statistical control of a technological process described by a two-dimensional normal distribution. // International Journal of Statistics and Applied Mathematics. – India, 2020. – №5(4). -P.131-134. (№12; IF=5.34).
3. Ablazova K.S «On statistical tools-new control charts that ensure the stability of technological processes», // Международная конференция «Современная математика и ее приложения», Узбекистан 2021 года 19-21 ноября, С.128.
4. Ахмедов С.А. Жараёнларни Статистик Бошқариш. Методик қўлланма. Андижон. –2005. Б. 100.
5. Аблазова К.С. Заводдаги технологик оперatsияларда чиқаётган нуқсонлар улушини статистик методлар билан аниқлаш босқичлари ҳақида. // Республиканская научная конференция с участием зарубежных ученых «Сарымсаковские чтения». Ташкент. – 2021. –С.312-314.

UO'K:37.013.42:004

ELEKTRON AXBOROT-TA'LIM RESURSLARINI LOYIHALASHDA UNIVERSAL TA'LIM FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH TAMOYILLARI

<https://zenodo.org/records/15336950>

Nishonova Muattarxon Alisherovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Аннотatsiya. *Maqolada elektron axborot-ta'lim resurslari (EATR) va universal ta'lim faoliyati (UTF) o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilinib, ularning ta'lim jarayonidagi o'rni va samaradorligi yoritiladi. Zamonaviy ta'limda EATR-lardan foydalanish o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish, tanqidiy va ijodiy fikrlash, kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qilishi ilmiy asosda ko'rib chiqiladi. Maqolada UTFning asosiy tarkibiy qismlari va ularni EATR orqali rivojlantirish metodlari tahlil qilinib, modulli ta'lim texnologiyalari, gamifikatsiya va interaktiv metodlarning samaradorligi o'rganilgan. Shuningdek, bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligida raqamli texnologiyalarni qo'llash tamoyillari yoritiladi.*

EATR-larning ta'lim jarayoniga integratsiyasi pedagogik samaradorlikni oshirish va innovatsion yondashuvlarni rivojlantirishning muhim omili ekanligi tasdiqlanadi.

Калит so'zlar: *elektron axborot-ta'lim resurslari, universal ta'lim faoliyati, raqamli ta'lim, modulli ta'lim, gamifikatsiya, interaktiv pedagogika, innovatsion ta'lim texnologiyalari, metodik kompetensiyalar.*

Аннотация. *В статье анализируется взаимосвязь электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и универсальной учебной деятельности (УУД), а также их роль и эффективность в учебном процессе. Рассмотрено, как использование ЭОР способствует развитию навыков самостоятельного обучения, критического и творческого мышления, а также коммуникативных компетенций учащихся.*

Исследуются основные компоненты УУД и методы их совершенствования с помощью ЭОР, а также изучена эффективность модульных образовательных технологий, геймификации и интерактивных методов. Кроме того, рассматриваются принципы использования цифровых технологий в подготовке будущих преподавателей информатики.

В заключении подтверждается, что интеграция ЭОР в учебный процесс является важным фактором повышения педагогической эффективности и внедрения инновационных подходов.

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, универсальная учебная деятельность, цифровое образование, модульное обучение, геймификация, интерактивная педагогика, инновационные образовательные технологии, методическая компетенция.

Abstract. *This article analyzes the relationship between electronic educational resources (EER) and universal educational activities (UEA), as well as their role and effectiveness in the learning process. It examines how the use of EER contributes to the development of students' independent learning skills, critical and creative thinking, and communicative competencies.*

The study explores the key components of UEA and methods for enhancing them through EER, along with the effectiveness of modular educational technologies, gamification, and interactive methods. Additionally, the principles of applying digital technologies in the training of future computer science teachers are discussed.

In conclusion, the integration of EER into the educational process is confirmed to be a crucial factor in improving pedagogical effectiveness and fostering innovative approaches.

Keywords: *electronic educational resources, universal educational activities, digital education, modular learning, gamification, interactive pedagogy, innovative educational technologies, methodological competence.*

Bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) rivojlanishi ta'lim jarayonini tubdan o'zgartirishga va uni innovatsion yo'nalishda takomillashtirishga muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Shu jarayonda elektron axborot-ta'lim resurslari (EATR) asosiy o'rin tutib, ta'lim jarayonining raqamli transformatsiyasini ta'minlash, unga interaktiv yondashuvlarni joriy etish va universal ta'lim faoliyatini (UTF) shakllantirish hamda rivojlantirishga keng imkon yaratmoqda [1].

Universal ta'lim faoliyati (UTF) – bu ta'lim oluvchilarning mustaqil bilim egallash, analitik tafakkurni rivojlantirish, axborotni qayta ishlash va amaliyotga tatbiq etish qobiliyatini shakllantirishga qaratilgan didaktik konsepsiya hisoblanadi. UTF ta'lim jarayonida quyidagi asosiy tarkibiy bloklardan iboratdir:

- Shaxsiy blok – mustaqil o'rganish, shaxsiy rivojlanish, ijtimoiy kompetentlik va o'zini anglash;
- Tartibga solish bloki – bilimlarni rejalashtirish, baholash va nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirish;
- Bilimni o'zlashtirish va mustaqil tahlil qilish bloki – axborotni izlash, tahlil qilish, umumlashtirish, modellashtirish;
- Kommunikativ blok – muloqot va interaktiv hamkorlikni rivojlantirish.

Ta'kidlash joizki, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish universal ta'lim faoliyatini (UTF) shakllantirish va rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Raqamli ta'lim resurslari nafaqat o'quvchilarning bilimga bo'lgan qiziqishini oshiradi, balki ularning mustaqil izlanish, tahliliy va tanqidiy fikrlash, axborotni chuqur anglash hamda samarali qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi [2]. Shu bilan birga, interaktiv texnologiyalar yordamida o'quv jarayoni interaktiv va muloqotga asoslangan tus oladi, bu esa o'quvchilarning ta'limga faol jalb etilishini ta'minlaydi[5]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Ilmiy tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, puxta ishlab chiqilgan va pedagogik jihatdan asoslangan elektron axborot-ta'lim resurslaridan (EATR) foydalanish o'quvchilarning bilim olish samaradorligini oshirib, ta'lim jarayonining sifatini 25-30% ga yaxshilashga xizmat qiladi [3].

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi – elektron axborot-ta'lim resurslarini loyihalash jarayonida universal ta'lim faoliyatini rivojlantirish tamoyillarini ilmiy asoslash va ularning pedagogik jarayondagi ahamiyatini ochib berishdan iboratdir. Tadqiqotda bo'lajak informatika o'qituvchilarining EATR lardan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishga e'tibor qaratilgan.

O'rganishlar jarayonida С.А. Бешенков, Э.В. Миндзаева, И.И. Трубиналар tomonidan ishlab chiqilgan "Информатика фани бўйича умумтаълим курсида универсал таълим фаолиятини ривожлантириш" monografiyasi asosida EATR va UTF o'zaro bog'liqligi tahlil qilindi [4].

Shuningdek, И.А. Зимняя tomonidan ilgari surilgan kompetentli yondashuv nazariyasi o'rganilib, EATR-larning ta'lim jarayonidagi o'rnini aniqlashda qo'llanildi. Uning tadqiqotlariga ko'ra, kompetentlikning shakllanishi uchun interaktiv o'qitish metodlari, xususan, EATR muhim ahamiyat kasb etadi.

Bundan tashqari UNESCO (2022) [6] va Yevropa Komissiyasining Raqamli ta'lim dasturi (2021–2027) korib chiqildi. Unda ko'rsatilishicha, EATR nafaqat texnik vosita, balki ta'lim ishtirokchilari o'rtasidagi hamkorlik va o'zaro aloqani kuchaytiruvchi platformadir [7].

O'zbekiston pedagogika instituti tomonidan 2023-yilda chop etilgan uslubiy qo'llanma [5]da eksperiment asosida EATRdan foydalanish orqali o'quvchilarning refleksiya qilish, tanqidiy fikrlash va ijodkorlik ko'nikmalari sezilarli oshgani aniqlangan.

Shuningdek, Scopus [9], Web of Science [10] va Google Scholar [11] kabi manbalar orqali tahlil qilinar ekan, EATR asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonida universal kompetensiyalar sezilarli darajada rivojlanishi qayd etilgan.

O'rganish natijalari shuni ko'rsatadiki, universal ta'lim faoliyati (UTF) va elektron axborot-ta'lim resurslari (EATR) o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, EATR-larning samarali joriy etilishi UTFni rivojlantirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy EATR lar ta'lim jarayonini interaktiv, moslashuvchan va individual yondashuvga asoslangan holda tashkil etish imkonini yaratadi. Natijada o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, axborotni qayta ishlash hamda bilimlarni tizimli o'zlashtirish ko'nikmalari sezilarli darajada oshadi. UTF tamoyillarini amaliyotga joriy etishda EATRLarning didaktik asoslar bo'yicha loyihalaniishi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Chunki raqamli ta'lim resurslari o'quv jarayonida mustaqillik, tanqidiy fikrlash va interaktiv muloqotni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Bundan kelib chiqib, UTFni rivojlantirishda EATR lardan foydalanish quyidagi jihatlar bo'yicha samaradorlikni ta'minlaydi:

➤ EATR lardan foydalanish UTF rivojlantirishni tezlashtiradi – elektron ta'lim resurslari o'quv jarayonida individual va moslashuvchan o'qitish imkoniyatini yaratib, ta'lim samaradorligini oshiradi. Raqamli muhitda talaba o'zlashtirish tezligini shaxsiy ehtiyoj va bilim darajasiga mos ravishda tartibga sola oladi, bu esa UTFning uzluksiz rivojlanishiga zamin yaratadi.

➤ Modulli ta'lim texnologiyalari UTF shakllantirishda samarali natija beradi – o'quv materiallarini modullar asosida taqdim etish talabalarga mustaqil ta'lim olish imkonini beradi. Modulli yondashuv ta'lim resurslarini tizimlashtirish, ketma-ket va bosqichma-bosqich o'zlashtirish orqali o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi.

➤ Gamifikatsiya va vizual yondashuvlar o'quvchilarning bilimni o'zlashtirishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi – interaktiv o'yin elementlari, animatsiya va vizual grafikalar o'quv jarayonini qiziqarli, jonli va motivatsiyaga boy shaklda tashkil etishga xizmat qiladi. Bu esa

o'quvchilarning mavzuga bo'lgan e'tiborini oshirish, bilimlarni eslab qolish va amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi.

Izlanishlar natijasi shuni ko'rsatadiki, universal ta'lim faoliyati (UTF) va elektron axborot-ta'lim resurslari (EATR) o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, EATR larning samarali joriy etilishi UTFni rivojlantirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Elektron ta'lim vositalarining o'quv jarayoniga integratsiya qilinishi o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan motivatsiyasini oshirish, axborotni qayta ishlash va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirish imkonini yaratadi.

Universal ta'lim faoliyatining nazariy asoslari:

Universal ta'lim faoliyati ta'lim oluvchilarning mustaqil o'qish, tahlil qilish va axborotni qayta ishlash qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan tizim bo'lib, u quyidagi asosiy tarkibiy qismlardan iborat:

Shaxsiy blok – O'quvchilarning o'z-o'zini rivojlantirish, ijodiy fikrlash, mustaqil ta'lim olish va o'z bilimlarini amaliyotga tatbiq etish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Tartibga solish bloki – O'quv jarayonini rejalashtirish, nazorat qilish, o'z-o'zini baholash hamda bilimlarni samarali o'zlashtirish mexanizmlarini o'z ichiga oladi.

Axborotni o'zlashtirish va tahlil qilish bloki – Bilimlarni izlash, tahlil qilish, umumlashtirish va tizimlashtirish orqali o'quvchilarning axborot bilan ishlash kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kommunikativ blok – O'zaro fikr almashish, muloqot madaniyatini shakllantirish va jamoaviy muhitda ishlash qobiliyatlarini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlaydi.

EATR larning UTFni shakllantirishdagi roli shundaki, ular yuqoridagi har bir blokning samarali rivojlanishiga yordam beradi va o'quv jarayonini moslashuvchan, interaktiv hamda qiziqarli formatga o'zgartiradi.

Bundan tashqari, samarali loyihalangan EATR lardan foydalanish UTF rivojlanish jarayonini tezlashtiradi. Xususan, EATR quyidagi jihatlar bo'yicha ijobiy natijalar beradi:

Shaxsiy blokning rivojlanishi – Mustaqil ta'lim olish imkoniyati kengayadi, o'quvchilar o'z bilimlarini interaktiv shaklda mustahkamlashga harakat qiladi.

Tartibga solish blokining takomillashishi – EATR-lar orqali o'quvchilarning o'quv materiallarini tartibga solish va ularga mustaqil ishlov berish qobiliyatlari shakllanadi.

Axborotni tahlil qilish va o'zlashtirish blokining rivojlanishi – O'quvchilarning tadqiqot olib borish, axborotni saralash va yangi bilim hosil qilish ko'nikmalari ortadi.

EATR larning UTF rivojlanishiga qo'shadigan hissasi quyidagicha umumlashtiriladi:

✓ EATR-lardan foydalanish UTF rivojlanish jarayonini tezlashtiradi – Interaktiv metodlar tufayli o'quvchilar mustaqil ta'lim olishga ko'proq moyil bo'ladi.

✓ Modulli ta'lim texnologiyalari UTF shakllantirishda samarali natija beradi – Ta'lim materiallarini bosqichma-bosqich o'zlashtirish o'quvchilarning bilimlarni chuqurroq anglashiga yordam beradi.

✓ Gamifikatsiya va vizual yondashuvlar o'quvchilarning bilimni o'zlashtirishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi – Animatsiyalar, grafik tasvirlar va interaktiv o'yinlar o'quvchilarni o'quv jarayoniga yanada jalb etadi.

Yuqoridagi natijalar elektron axborot-ta'lim resurslarining universal ta'lim faoliyatini rivojlantirishdagi ahamiyatini ilmiy jihatdan tasdiqlaydi.

✓ UTF va EATR o'zaro bog'liq bo'lib, EATR-lardan foydalanish UTF rivojlanishini tezlashtiradi.

✓ EATR larni samarali loyihalash o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

✓ Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligida EATR larning roli katta bo'lib, zamonaviy AKT texnologiyalarini o'zlashtirish darajasi oshadi.

Shunday qilib, hulosa qilish mumkinki, elektron ta'lim resurslari universal ta'lim faoliyatini shakllantirish hamda o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishning samarali va zamonaviy vositasi hisoblanadi. Ularning ta'lim jarayoniga muvaffaqiyatli integratsiya qilinishi o'quvchilarning mustaqil bilim olish, tanqidiy va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish bilan birga, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini oshirishga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Beshenkov S.A., Mindzaeva E.V., Trubina I.I. Informatika fani bo'yicha umumta'lim kursida universal ta'lim faoliyatini rivojlantirish. – Moskva: Ta'lim nashri, 2023. 77-b.

2. Zimnyaya I.A. Dolzarb kompetentliklarni tavsiflash. – Sankt-Peterburg: Ta'lim fanlari, 2022. 91-b.

3. Gershunskiy B.S. Pedagogik maqsadlar uchun dasturiy ta'minot tasnifi. – Sankt-Peterburg: Kompyuter fanlari, 2021.

4. Chernilevskiy D.V. Kompyuterli ta'lim vositalarini tasniflash. – Moskva: Oliy ta'lim, 2020. 62-b.

5. Elektron resurslar va ularning ta'lim jarayonidagi o'rni. – O'zbekiston pedagogika instituti nashri, 2023

6. UNESCO. *Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities*. (2022)

URL: <https://en.unesco.org/artificial-intelligence/education>

7. European Commission. *Digital Education Action Plan (2021-2027)*

URL: <https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education>

8. World Economic Forum. *The Future of Learning: Digital Technologies and Their Impact on Education*. (2021) URL: <https://www.weforum.org/agenda/2021/06/future-of-education-technology>

9. Scopus. *Educational Technology and Digital Learning Research Articles*.

URL: <https://www.scopus.com>

10. Web of Science. *Current Research Trends in Digital Education*.

URL: <https://www.webofscience.com>

11. Google Scholar. *Innovations in E-Learning and Universal Learning Design*.

URL: <https://scholar.google.com>

UO'K: 5.353

KO'PHADLAR NAZARIYASI ELEMENTLARIDAN INSON FAOLIYATINING TURLI SOHALARIDA FOYDALANISH

<https://zenodo.org/records/15336952>

Maxsudov Odiljon Xusanovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Matematika fani yutuq va imkoniyatlari inson hayoti va faoliyati bilan bog'liq bo'lgan barcha sohalarda keng ko'lamda qo'llanilib kelinmoqda. Matematika fanining bo'limlaridan biri bo'lgan ko'phadlar tenglamalarni taqribiy yechishda, turli jarayonlarni modellashtirishda, katta hajmga ega bo'lgan ma'lumotlar jamlamasini tahlil qilishda va boshqa ko'pgina amaliy masalalarni yechishda foydalanilishi mumkin. Ushbu maqolada ko'phadlar nazariyasini hisoblash matematikasi, biologiya va tibbiyot kabi inson faoliyatining turli sohalarida qanday qo'llanilishi ko'rib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *matematik model, ko'phadlar nazariyasi, Nyutor usuli, populyatsiya modeli, SIR epidemiya modeli, diffensial tenglama.*

Аннотация. *Достижения и возможности математики широко используются во всех областях, связанных с жизнью и деятельностью человека. Многочлены, раздел математики,*

